

SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING HOZIRGI KUNDA TUTGAN O'RNI

Turganbaev Miyirbek Azamatovich,

Ajiniyoz nomidagi Nukus Davlat Pedagogika instituti "Jismoniy tarbiya" fakulteti 2-"A"
guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13242590>

Annotatsiya. Maqolada sog'lom turmush tarzining asosiy vositasi bo'lgan jismoniy tarbiya va sport darslarining ahamiyati va tashkil qilish usullari haqidagi fikrlar berilgan.

Kalit so'zlar: Jismoniy tarbiya, organizm, salomatlik, sport, harakat, mashq, kun tartibi, badan-tarbiya.

THE CURRENT ROLE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN FORMING A HEALTHY LIFESTYLE

Abstract. The article gives ideas about the importance and methods of Organization of physical education and sports lessons, which are the main means of a healthy lifestyle.

Keywords: Pphysical education, organism, health, sports, movement, exercise, agenda, body training.

СОВРЕМЕННАЯ РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Аннотация. В статье приводятся мнения о значении и методах организации занятий физической культурой и спортом, которые являются основными средствами здорового образа жизни.

Ключевые слова: Физическое воспитание, организм, здоровье, спорт, движение, упражнения, режим, физическое воспитание.

Inson uzoq va tinch hayot kechirish maqsadida sog'lom, tetik va baquvvat bo'lishi, o'z yoshligi, husni hamda ishchanlik qobiliyatini saqlashga harakat qiladi. Bunga erishishning asosiy omillaridan biri - jismoniy harakat sanaladi.

Jamiyatimizda sog'lom turmush tarzini qaror toptirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilib, ayni vaqtda Respublikamizda jismoniy jihatdan etuk, sog'lom avlodni tarbiyalash borasidagi tub islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirilib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonuni hamda Vazirlar Mahkamasining "O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida"gi Qaror mazmunida bu yo'lda amalga oshirilishi ko'zda tutilgan vazifalar o'z ifodasini topgan.

A.Avloniyning “Badanning salomat va quvvatli bo’lmog’i insonga eng kerakli narsadur. Chunki o’qimoq, o’qitmoq, o’rganmoq va o’rgatmoq uchun insonga kuchli, kasalsiz jasad lozimdir” degan qarashlari jismoniy tarbiya insonning sog’lom turmush kechirishida asosiy omil ekanligini asoslovchi dalildir.

Albatta, hammaning ham yuqori malakali sportchi bo’lishi, musobaqalarda qatnashishi va mukofotlar olishi shart emas. Lekin, inson muntazam ravishda o’zining shaxsiy imkoniyatlaridan kelib chiqib, harakatlarni olib borishi lozim. Bunday harakat qatoriga har kuni amalga oshiriladigan 15-20 daqiqalik ertalabki badantarbiya mashg’ulotlari, 40-60 daqiqa davomida ochiq havoda piyoda yurish, tungi uyqu oldidan tashkil etiluvchi 20-30 daqiqalik sayr va boshqalar kiradi.

Jismoniy tarbiya va sport bilan shug’ullanish o’sib kelayotgan avlodni barkamol bo’lib voyaga etishi, shu bilan birga bo’sh vaqtdan unumli foydalanishga imkon beradi.

O’sib kelayotgan organizmning jismoniy rivojlanishi quyidagi omillarga bog’liq:

- salomatlik darajasi;
- yashash sharoiti;
- ovqat sifati;
- kun tartibiga rioya qilish;
- o’z vaqtida, to’laqonli dam olish;
- organizmni chiniqtirish va hokazolar.

Bolalarning sog’ligini saqlash va mustahkamlashda, har tomonlama jismoniy rivojlanishda faol harakat rejimi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Harakat, avvalo, jismoniy mashqlar organizmning barcha sistemalari: nerv, yurak-tomir, nafas, skelet-muskul tizimlarining rivojlanishi uchun juda zarur. Jismoniy mashqlardan oqilona foydalanish ta’sirida inson muskullari kuchli, chaqqon, aniq harakatli bo’ladi. Butun organizm esa tashqi muhitning har xil ta’siriga yaxshi moslashadi.

Bolalarni tarbiyalashda harakat juda zarur. Bolalar harakat orqali hayotni, atrof-muhitni anglaydilar, mehnat malaka va ko’nikmalariga ega bo’ladilar. Bu harakatlar normal o’sish va rivojlanish uchun yetarli bo’lishi, nagruzka bola organizmi imkoniyatlaridan ortiqcha bo’lmasligi kerak. Bolaning yoshiga xos tabiiy harakat ehtiyojini, katta harakat faolligini rag’batlantirish va to’g’ri yo’lga solish, harakat rejimini yaratish lozim.

Jismoniy mashg’ulotlarning gigienik qoidasi. Har qanday jismoniy mashg’ulot sanitariya va gigiena talablariga rioya qilingan holda o’tkazilishi kerak. Bu talablar quyidagilar: mashg’ulotlar joyining gigiyenik jihatdan mos bo’lishi, tegishli jihozlar, inventar, maxsus ust-bosh

va oyoq-kiyimning mavjudligi.

Jismoniy mashg'ulotlar havo haroratiga qarab ochiq havoda, stadionda, maktab sport maydonchasida, mahalla maydonchasida, qishloq joylarida, o'rmon-parklarda o'tkaziladi. Iflos, chang maydonchalarida va axlatxonalarga yaqin joylarda mashg'ulot o'tkazish mumkin emas.

Harakatga o'rgatish eng kichik yoshdan boshlanadi. Bu esa hayot uchun kerakli malaka va ko'nikmalarni osondan qiyin didaktik printsipli asosida, ketma-ketlikda, asta-sekinlik bilan olib boriladi va jismoniy tarbiya haqida eng sodda bilimlar, shaxsiy, umumiy gigiena qoidalari talablariga bo'ysunishga o'rgatiladi.

Maktab yoshigacha bo'lgan bola jismoniy tarbiyasi umumiy o'qitish uslubiyatlari asosida olib boriladi va o'qitishning quyidagi — onglilik va faollik, ko'rgazmalik, kuchiga yarashalik va individuallashtirish, sistemalilik, talabalarini oshirish printsiplariga tayanadi.

Bolani harakatga o'rgatishda:

a) ko'rgazmalilik uslubiyatida bajarilishi kerak bo'lgan harakat, ko'rgazmali qurol orqali ko'rsatiladi, taqlid qilinadi va narsalar turgan tomonlarga qarab bajarish uchun mo'ljal beriladi.

b) so'z yordamida ko'rsatib tushuntiradi, buyruq yordamidan, aytib berish, so'rash va boshqa uslubiyatlardan foydalaniladi.

v) mashq qilish uslubiyati - harakatni bajarish shartini o'zgartirmasdan va o'zgartirib bajarishdan foydalaniladi.

d) o'yin va musobaqa uslubiyati...

Ko'rgazmalilik uslubiyati hamma yoshdagi guruhlarda yoshning katta-kichikligiga, harakat malakasi zahirasi ko'p yoki ozligiga qarab qo'llashning mezoni belgilanadi.

Eng kichik yoshdagilarda harakat malakasi zahirasi kam bo'lib, ularda mashqlar haqida tasavvur hosil qilish juda qiyin bo'ladi. Mashqga o'rgatish uchun ko'rgazmalik uslubiyatidan ko'proq foydalaniladi. Jismoniy mashqlarni ko'rsatishdan tashqari ko'rgazmali qurol, rasmlar, fotorasmlar, chizmalar, maketlardan foydalanish mashg'ulot paytida mashq texnikasini egallashni osonlashtiradi. Harakatga o'rgatishda taqlid qilish mashqlari yuqori samara beradi. Harakatni bajarishda o'sha harakatni hayvonlar, qushlar va boshqa jonivorlar harakati misolida o'qitish bolalarda obraziga kirib bajarishga qiziqishni shakllantiradi va ta'lim jarayonini faollashtiradi.

Bu uslubni bolalar qancha kichik yoshda bo'lsa shunchalik qiziqib bajaradilar. Bu yoshdagilarga ko'rish va jismlarga qarab mo'ljal olish, qobiliyatini o'stirishni ahamiyati katta. U o'z navbatida bajarilishi qiyin jismoniy mashqlarni bajarishni osonlashtiradi. Masalan: baland osib qo'yilgan jismdan oshirib uloqtirish, bunda tana orkaga bukiladi, tananing og'irligi orqada turgan oyoqqa yuklanadi, yoki sakrab, osib qo'yilgan! Buyumga yetish, o'yinchoqlar, boshqa jismlar ilib qo'yib bajartirishni samarasi yuqori bo'ladi.

Bolalarni mashqlarini qoʻrqmay bajarishga oʻrgatish muhimdir. Harakat malakasini shakllantirishda ritm, tempni his qildirish, koʻpik, aytishuv bilan oʻynaladigan oʻyinlarga musiqa tavsiya qilinadi.

Jismoniy tarbiya darslarini maksimal darajada samarali tashkil qilish uchun dars quyidagi talablarga rioya qilishi kerak:

- dars taʼlimiy tayyorgarlik tamoyillariga asoslanishi kerak;
- har bir darsda oʻquv, tarbiya va sogʻlomlashtirish vazifalarini hal qilish kerak;
- oʻqitish vositalari va usullari jalb qilinganlarning yoshi va jinsi xususiyatlariga mos boʻlishi kerak;
- oldingi materialning bugungi darsning maqsadlari bilan bogʻlash va kelajak uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish kerak;
- har bir dars qiziqarli va ijobiy his-tuygʻularni uygʻotishi kerak.

Maktablarda jismoniy tarbiya darslarini toʻgʻri tashkil qilish oʻquvchilarni nafaqat sogʻlom boʻlishiga, shuningdek, ularning intellektual rivojlanishiga taʼsir qiladi. Bu esa oʻz navbatida Oʻzbekiston kelajagini yuksaltiruvchi omildir.

REFERENCES

1. Salomov R.S. “Jismoniy tarbiyada pedagogik texnologiyalar”. Oʻquv qoʻllanma. Toshkent OʻzDJTI. 2005
2. Yarashev K.D. “Jismoniy tarbiya va sportni boshqarish”. Toshkent. 2002.
3. Abdullayev A. Xonkeldiyev Sh. “Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyoti”. Darslik. Toshkent OʻzDJTI. 2005.